

Tibb Sahəsində Süni İntelektin Faydaları

Ağa Qasimov, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Tibb ixtisası III kurs tələbəsi

aqasimov272@gmail.com

Giriş

Süni intellekt, son illərdə tibb sahəsində inqilabi yeniliklər təqdim edərək, xəstələrin diaqnostika və müalicə proseslərində böyük asanlıqlar təmin etmişdir. Texnologiyanın inkişafı ilə birlikdə, süni intellekt alqoritmləri, böyük məlumat dəstlərini analiz etmə qabiliyyətləri sayəsində, tibbin demək olar ki, hər sahəsində istifadə edilməyə başlanmışdır.

1. Diaqnostika və Diqanoz Proseslərində Süni İntelekt

Süni intellekt, xüsusilə görüntüləmə texnikalarında yüksək dəqiqliklə diaqnoz qoyma qabiliyyəti sayəsində, səhiyyə mütəxəssislərinə böyük bir köməkçi olmuşdur. Radiologiya, patologiya və dermatologiya kimi sahələrdə süni intellekt, xəstəliklərin erkən diaqnostikasında vacib bir vasitə halına gəlmişdir. **Məsələn:** Süni intellekt dəstəklili görüntü analiz sistemləri, xərçəng kimi ciddi xəstəliklərin erkən aşkarlanmasında həkimlərə kömək edə bilər. Bu sistemlər, insan gözü üçün qaçıra biləcəyi kiçik detalları tutaraq, daha dəqiq və sürətli diaqnozların qoyulmasına imkan yaradır.

2. Müalicə Planlamasında Süni İntelekt

Müalicə proseslərində süni intellektin istifadəsi, xəstə üçün ən uyğun müalicə planının hazırlanmasına kömək edir. Süni intellekt, xəstələrin tibbi keçmişini, genetik quruluşunu və digər sağlamlıq məlumatlarını analiz edərək, fərdi müalicə üsulları inkişaf etdirilməsinə imkan yaradır. Bu sayədə, müalicələrin effektivliyi artırılarkən, yan təsirlərin minimuma endirilməsi təmin edilir. Xüsusilə xərçəng müalicəsində, süni intellekt dəstəklili sistemlər, ən uyğun kimyaterapiya və radioterapiya dozalarının müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır.

3. Dərman İnkişafı və Klinik Araşdırmalar

Süni intellekt, dərman inkişafı proseslərində də inqilab yaratmaqdadır. Ənənəvi dərman inkişafı prosesləri uzun və maliyyətlili olduğu halda, süni intellekt bu prosesi sürətləndirir və xərcləri azalda bilər. Süni intellekt, böyük məlumat dəstlərini analiz edərək, hansı molekulların müəyyən xəstəliklərə qarşı effektiv ola biləcəyini proqnozlaşdırmağa bilər və klinik araşdırmaların daha səmərəli şəkildə aparılmasına töhfə verə bilər. Həmçinin, süni intellekt dəstəklili klinik sınaqlar, xəstələrin müalicə proseslərinə daha sürətli bir şəkildə daxil edilməsinə imkan tanır.

4. Xəstəliklərin Qarşısının Alınması və İctimai Sağlamlıq

İctimai sağlamlıq sahəsində süni intellekt, epidemiya xəstəliklərinin izlənməsi və qarşısının alınması kimi məsələlərdə vacib bir vasitə halına gəlmişdir. Süni intellekt, epidemioloji məlumatları analiz edərək, epidemiyaların yayılma sürətini və potensial təsirlərini proqnozlaşdırmağa bilər. Bu sayədə, sağlamlıq orqanları daha sürətli və effektiv müdaxilələr edə bilər. Həmçinin, süni intellekt, xəstəlik risk faktorlarını analiz edərək, fərdlərin sağlamlıqlarını qorumaq üçün şəxsi tövsiyələr verə bilər.

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

5. Xəstə Təqibi və İdarəsi

Süni intellekt, xroniki xəstəliklərin idarəsi və xəstə təqibində də mühüm faydalar təqdim edir. Xüsusilə diabet, ürək xəstəlikləri və hipertoniya kimi xroniki xəstəliklərin təqibində, süni intellekt dəstəklə tətbiqlər xəstələrin sağlamlıq vəziyyətlərini daimi olaraq izləyə bilər və anormal hallarda erkən xəbərdarlıqlar təmin edə bilər. Bu sayədə, xəstələr daha effektiv bir şəkildə idarə oluna bilər və komplikasiyaların qarşısı alınır.

6. Süni İntellekt və Robotik Cərrahiyyə

Süni intellektin robotik cərrahiyyədə istifadəsi, tibbdə inqilabi bir yanaşmadır. Bu sahədə süni intellekt, cərrahiyyə əməliyyatlarının dəqiqliyini artıraraq xəstə təhlükəsizliyini təmin edir. Robotik cərrahiyyə sistemləri, cərrahların əməliyyatları daha az invaziv bir şəkildə aparmasına imkan tanıyır.

Dəqiqlik: Süni intellekt, əməliyyatın müxtəlif mərhələlərində real vaxtda məlumat analizi edərək, cərrahın dəqiqliklə qərar verməsinə kömək edir. Bu, xəstənin bərpa prosesini sürətləndirir və komplikasiyaların riskini azaldır.

Öyrənmə: Robotik cərrahiyyə sistemləri, həyata keçirilən əməliyyatlardan öyrənə bilərlər. Bu sistemlər, əvvəlki əməliyyatlardan əldə edilən məlumatları analiz edərək, gələcək əməliyyatların daha da yaxşılaşmasına imkan tanıyır.

Məsələn: Da Vinci robotik cərrahiyyə sistemi, minimal invaziv cərrahiyyə prosedurlarında geniş istifadə olunur. Bu sistem, cərrahların əllərini daha dəqiq idarə etməyə imkan tanıyan bir platforma təqdim edir.

7. Fərdiləşdirilmiş Tibb və Süni İntellekt

Fərdiləşdirilmiş tibb, hər bir xəstənin genetik, bioloji və həyat tərzini faktorlarını nəzərə alaraq, xüsusi müalicə planları hazırlamaqdır. Süni intellekt bu sahədə vacib bir rol oynayır.

Genetik Analizlər: Süni intellekt, genetik məlumatları analiz edərək, fərdlərin xəstəliklərə qarşı risklərini proqnozlaşdırır. Bu, həkimlərin daha dəqiq diaqnoz və müalicə planları hazırlamasına kömək edir.

Müalicə Uyğunluğu: Süni intellekt, xəstələrin genetik və tibbi tarixini analiz edərək, onlara ən uyğun müalicə metodlarını təqdim edə bilər. Bu, müalicənin effektivliyini artırır və yan təsirləri azaldır.

Məsələn: Xərçəng müalicəsində, süni intellekt alqoritmləri, tumor genetikası haqqında məlumatları təhlil edərək, ən uyğun kimyaterapiya dərmanlarını təklif edə bilər.

8. Klinik Təhsil və Süni İntellekt

Süni intellekt, tibb təhsili sahəsində də geniş istifadə olunur. Bu, tibb tələbələrinin daha effektiv bir şəkildə təhsil almamasına kömək edir.

Simulyasiyalar: Süni intellekt, həkimlərin və tibb tələbələrinin real vəziyyətlərdə qərar vermə qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün simulyasiyaların yaradılmasında istifadə olunur. Bu simulyasiyalar, tələbələrin xəstə halları ilə tanış olmalarına imkan tanıyır.

Tədris Materialları: Süni intellekt, tələbələrin öyrənmə prosesini analiz edərək, onların güclü və zəif tərəflərini müəyyənləşdirir. Bu, müəllimlərin tələbələrə uyğun tədris materialları təqdim etməsinə kömək edir.

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Məsələn: Tibb məktəbləri, süni intellekt dəstəkləmiş virtual realite simulyasiyalarını istifadə edərək, tələbələrə cərrahiyyə prosedurlarını öyrədə bilərlər.

9. Süni İntelektin Tibb Tədqiqatlarında Rolu

Süni intellekt, tibb tədqiqatlarında da mühüm bir vasitədir. Bu, xəstəliklərin daha dərinəndən araşdırılmasına və yeni müalicə üsullarının inkişafına imkan tanıyır.

Genom Tədqiqatları: Süni intellekt, genom tədqiqatlarında böyük məlumat dəstlərini analiz edərək, xəstəliklərin genetik əsaslarını müəyyənləşdirir. Bu, tədqiqatçıların yeni genetik markerlər və müalicə üsulları inkişaf etdirməsinə kömək edir.

Epidemiologiya: Süni intellekt, epidemiyaların proqnozlaşdırılması və izlənməsi üçün istifadə olunur. Məlumatları analiz edərək, xəstəliklərin yayılma sürətini və potensial təsirlərini proqnozlaşdırmağa bilər.

Məsələn: COVID-19 pandemiyası zamanı, süni intellekt, virusun yayılma modeli və təsirlərini proqnozlaşdırmaq üçün geniş şəkildə istifadə edilmişdir. Bu, sağlamlıq orqanlarına daha sürətli və effektiv müdaxilələr etməyə imkan tanımışdır.

Nəticə

Süni intellekt, tib sahəsində təqdim etdiyi faydalarla, sağlamlıq xidmətlərinin keyfiyyətini artırmaqda və xəstələrin həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdadır. Diaqnostika, müalicə, dərman inkişafı, xəstəliklərin qarşısının alınması və xəstə idarəsi kimi bir çox sahədə süni intellektin istifadəsi, gələcəkdə də tibb sahəsində mühüm yeniliklər gətirəcəkdir. Lakin, bu texnologiyanın etik və təhlükəsizlik məsələlərinin də diqqətlə ələ alınması vacibdir. Süni intellektin tibdəki potensialı, düzgün istifadə edildikdə sağlamlıq xidmətlərində inqilabi inkişafıya yol açmağa bilər.

Ədəbiyyat Siyahısı

1. **Esteva, A., Kuprel, B., Novoa, R. A., Ko, J., Swetter, S. M., Blau, H. M., & Thrun, S. (2017).** "Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks." *Nature*, 542(7639), 115-118.
2. **Topol, E. J. (2019).** "Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again." *Basic Books*.
3. **Jiang, F., Jiang, Y., Zhi, H., Dong, Y., Li, H., Ma, S., ... & Wang, Y. (2017).** "Artificial intelligence in healthcare: past, present and future." *Stroke and Vascular Neurology*, 2(4), 230-243.
4. **Shen, D., Wu, G., & Suk, H. I. (2017).** "Deep learning in medical image analysis." *Annual Review of Biomedical Engineering*, 19, 221-248.
5. **Hinton, G., et al. (2012).** "Deep neural networks for acoustic modeling in speech recognition: The shared views of four research groups." *IEEE Signal Processing Magazine*, 29(6), 82-97.
6. **Sutton, R. T., Pincock, D., Baumgart, D. C., Sadowski, D. C., Fedorak, R. N., & Kroeker, K. I. (2020).** "An overview of clinical decision support systems: benefits, risks, and strategies for success." *npj Digital Medicine*, 3(1), 1-10.
7. **Yu, K. H., Beam, A. L., & Kohane, I. S. (2018).** "Artificial intelligence in healthcare." *Nature Biomedical Engineering*, 2(10), 719-731.

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

8. **Obermeyer, Z., & Emanuel, E. J. (2016).** "Predicting the future—big data, machine learning, and clinical medicine." *The New England Journal of Medicine*, 375(13), 1216-1219.

9. **Rajpurkar, P., Irvin, J., Zhu, K., Yang, B., Mehta, H., Duan, T., ... & Ng, A. Y. (2017).** "CheXNet: Radiologist-level pneumonia detection on chest x-rays with deep learning." *arXiv preprint arXiv:1711.05225*.

10. **Char, D. S., Shah, N. H., & Magnus, D. (2018).** "Implementing machine learning in health care—addressing ethical challenges." *The New England Journal of Medicine*, 378(11), 981-983.